

نگاهی مختصر به تشکیل کشور پاکستان

سید مرتضی "هاشمی"

اکتوبر 2025

چکیده:

این مقاله به بررسی مختصر تاریخی تشکیل پاکستان، با تمرکز به نقش مسلمانان و مسلم لیگ، میپردازد. مقاله با اشاره بر لشکر کشی مسلمانان به شبه قاره هند آغاز میشود و نقش حکمرانان مسلمان افغان را در گسترش دین اسلام در شبه قاره هند بیان میدارد. سپس نگاهی به استعمار هند توسط انگلیس ها و به وجود آمدن اندیشه جدایی داشته و به بررسی اوضاع مسلمانان تحت سلطه حکام هندو و انگلیسی میپردازد. فرایند تقسیم در سال 1947 میلادی به وقوع پیوست که با جنگ، تبعیض، قتل، تجاوز، مهاجرت و نا امنی همراه بود. این مطالعه بر اساس منابع تاریخی ثانویه انجام شده و پیشنهاد میگردد که درک این رویداد ها برای فهم روابط کنونی جنوب آسیا ضروری است. در نهایت، مقاله تأکید میکند که پاکستان به عنوان یک کشور مستقل، نمادی از مبارزه برای خودمختاری اقلیت ها در دوران پسااستعماری است.

واژه های کلیدی: پاکستان، هند، تجزیه، محمد علی جناح، گاندی، مسلم لیگ، مسلمانان، انگلیس.

مقدمه:

پاکستان کشوری در همسایه گی افغانستان در جنوب آسیا واقع در غرب هندوستان است. از نظر موقعیت جغرافیایی این کشور از شرق با هند، از شمال و شمال غرب با افغانستان، از جنوب غرب با ایران، از شمال شرق با چین هم مرز بوده و از جنوب به دریای عمان و از آنجا به اقیانوس هند دسترسی دارد که سواحل طولانی آن برای تجارت و ژئوپولیتیک منطقه اهمیت حیاتی دارد. مساحت این کشور 881913 کیلومتر است و دارای 241.5 میلیون نفر جمعیت است¹ که پنجمین کشور پر جمعیت جهان به شمار میرود. پاکستان دومین کشور از نظر تعداد مسلمانان محسوب میشود. 97% مردم این کشور پیرو دین اسلام و 3% آن پیرو ادیان مختلف میباشد که بزرگترین اقلیت دینی این کشور را مسیحیان تشکیل میدهند. پایتخت آن شهر اسلام آباد و بزرگترین شهر آن، شهر کراچی نام دارد.

پاکستان از قبل از به وجود آمدنش الی امروزه تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است. از ورود اسلام و جابجایی مسلمانان در هند (مناطق پاکستان امروزی) الی دست درازی حکومت بریتانیا به آن کشور و شورش ها علیه آنها و بلاخره تشکیل کشور کنونی پاکستان، از جمله تاریخ مشترک پاکستان و هند میباشد.

پاکستان در سال 1947 به عنوان یک کشور جدید و مستقل از هند در دو سمت آن (شرق و غرب) اعلان استقلال کرد. در اوایل این کشور به نام های پاکستان شرقی (بنگله دیش امروزی) و پاکستان غربی (پاکستان امروزی) یاد میشد ولی بعد ها پاکستان شرقی از دولت مرکزی جدا شد و کشور جدیدی را بنام بنگله دیش ایجاد کرد. دولت فعلی پاکستان جمهوری فدرال میباشد و از 4 ایالت و چهار قلمرو فدرالی تشکیل شده است.

¹. این ارقام شامل داده های مربوط به مناطق کشمیر تحت اداره پاکستان؛ آزاد کشمیر و گلگت-بلتستان نمیشود که بر اساس سرشماری پاکستان در سال 2017 به ترتیب دارای جمعیتی معادل 4045367 و 1492924 نفر بوده اند. (ویکی پدیا)

لشکر کشی مسلمانان به شبه قاره هند:

با ظهور اسلام در عربستان سعودی و هجرت حضرت محمد (ص) در سال 622 میلادی (غبار، 1395، ص.70)، اهالی مدینه منوره به دین اسلام مشرف شدند و در خلافت یاران وی اسلام گسترش یافت. در نهایت بعد از خلفای راشدین دولت اموی ها بنا نهاده شد و در سال های 661-662 سپاهیان این دولت در شمال غرب افغانستان از ولایات نیشاپور و هرات به استقامت بلخ گذشتند و آنرا فتح کرد. (غبار، 1395، ص.71).

تا سال 711 میلادی فرماندهان مسلمان عرب به غرب سند حمله کرد و آن مناطق را فتح نمود. تاجران عرب، که تازه به اسلام مشرف شده بودند، از اواسط قرن هفتم میلادی به طور مسالمت آمیز در جوامع دائمی در امتداد ساحل غربی هند مستقر شده بودند. مانند جوامع مسیحی که در کرا لا ساکن شده بودند، به تاجران مسلمان نیز زمین داده شد، و برای آنها اجازه داده شد تا دین خود را حفظ کنند و به عنوان جاتی ها (Jatis) در ساختار های سیاسی و اجتماعی ساحل غربی ادغام شدند. (Walsh, 2011, p. 70)

ورود اسلام به هند سبب گرایش سریع مردم آن کشور به دین مقدس اسلام و ادغام فرهنگی مردم هند و مسلمانان عرب گردید. تاریخ پاکستان با فتح سند توسط اعراب و گسترش دین مقدس اسلام گره محکمی خورده است و گفته می‌توانیم که حتی تشکیل کشور پاکستان ربطی به این فتح دارد.

حکومت های اسلامی در هند:

بعد از فتح سال 711 میلادی، اعراب دیگر به هند توجه نکردند و بلاخره در قرن یازدهم میلادی سلطان محمود غزنوی سلطان غزنه و افغانستان، خواست به هند لشکر کشی کند که با کوشش های فراوانی بین سال های 1000-1027 میلادی حدود 16 تا 20 حمله به آنجا انجام داد. (Walsh, 2011, p. 70) وی در سال 1005 میلادی توانست از دریای سند عبور کرده و شش سال بعد آن گجرات هند را تصرف کند. (حبیبی، 1389، ص 206). حکومت سلطان محمود غزنوی الی قسمتی از شمال هند (دریای ستلج) را در بر می گرفت که فتح سومرات در سال 1024 میلادی یکی از بزرگترین فتوحات وی در هند بود. (غبار، 1395، ص. 109).

پس از غزنویان، غوریان روی کار آمدند که به فرمانروایی معزالدین محمد غوری و غیاث الدین غوری اساس حکومت مسلمانان را در هند بنا نهاده شد. سلطان شهاب الدین محمد غوری برادر غیاث الدین به هند توجه کرد و توانست در سال 1186 میلادی پنجاب هند را متصرف شود. (غبار، 1395، ص. 133). فتوحات غوریان سبب انتشار بیشتر دین اسلام در هند شد و مردم زیادی به این دین مشرف شدند.

سرزمین هند نیز از حملات مغولان باز نماند. از سال 1229 الی 1241 طی حملات شدیدی که از سوی آنها به جانب هند صورت گرفت، موجب سقوط پنجاب به دست آنها شد. در دوران سلسله خلجی ها، مغولان بین سالهای 1299 الی 1307 میلادی حملاتی بالای مناطق مرکزی هند انجام دادند، ولی هر بار از سوی ارتش خلجی ها عقب رانده میشد. (Walsh, 2011, p.79) علاوه بر خلجی ها، سلسله های دیگر مسلمانان نیز در هند حکمفرمایی نموده اند.²

بابر، حاکم کابل، به مدت بیست سال رویای فتح هند را در سر می پروراند. (Walsh, 2011, p.82) بلاخره در سال 1526 میلادی به قسمت شمالی هند حمله کرد و امپراتوری گورگانیان یا به تعبیر بعضی مورخین "امپراتوری مغولان هند" را بنا نهاد. پسران و نواسه های بابر قلمرو وی را به جنوب هند کشاندند. در دوره سلطنت جلال الدین محمد اکبر، راجستان (1570)، گجرات (1572) و دکن در سال (1601) میلادی ضمیمه امپراتوری مغول گردید. (Walsh, 2011, p.83) امپراتوری مغول از اواسط حکمروایی اورنگ زیب (ح. 1658-1707) رو به انحطاط رفت و با قدرت گیری کمپنی هند شرقی سلطه امپراتوری بالای شبه قاره هند کم و کمرنگ تر شده و بلاخره در سال 1858 میلادی، که این کمپنی به راج بریتانیا تبدیل شد، مغولان بالای مناطقی از هند حکمروایی داشتند.³

انگلیس در هند:

منابع طبیعی هند، اروپاییان فرصت طلب را به این کشور کشاند. پرتگالی ها اولین کسانی بودند که در سده 1500 دست به ثروت هند زدند. به تعقیب پرتگالی ها، در سده 1600، انگلیس ها، هالندی ها و فرانسوی ها شروع به تجارت در هند نمودند. (Bellenoit, 2017, p.24) از همه مهم تر بریتانیایی ها بودند، چون در ابتدا مقاصد تجاری داشتند ولی بعد ها شروع به استثمار و استعمار هند نمودند.

بریتانیا در اواخر سال 1600 با فرمان ملکه الیزابت اول، کمپنی هند شرقی را تاسیس کردند. تجارت آنها در هند رونق یافت و توانستند رقبای دیگر خود را شکست دهند. بریتانیایی ها شروع به سرباز گیری نمودند، چون هدف تجارت داشتند و میخواستند از اموال تجاری خود در برابر دیگران دفاع کرده و از امنیت کامل بر خوردار باشند، شاه آن زمان با سرباز گیری آنها موافقت نمود.

در سال 1717، طی فرمانی، شاه مغولی به انگلیسی ها حق آزادی در تجارت را داد. (اسپیر، 1387، ج2، ص.109) چون بنگال از منابع سرشاری بر خوردار بود، انگلیس ها در آنجا شروع به تجارت نمودند که باعث تنش هایی بین انگلیس ها و سراج الدوله حاکم بنگال شد. چندی نگذشت که برتری و مزیت نیرو های مسلح انگلیس ها بر نیرو های سراج الدوله تثبیت شد و عملاً سرتاسر بنگال به علت طبیعت آرام و مردم صلح جوی آن در اختیار عمال انگلیس قرار گرفت. هر بازرگان انگلیسی که چند نفر از ارادل و اوباش ها را استخدام میکرد، میتوانست مامورین سراج الدوله و مردم روستا ها را مورد ضرب و شتم

² سلسله های دیگری که تحت عنوان سلطنت دهلی مطالعه میشوند و بر هند حکمفرمایی کردند عبارت اند از: سلسله مملوک، سلسله توغلوک و سلسله لودیان میباشد.

³ لازم به ذکر است که تمام حکمروایان، شهزادگان، نواب ها، خان ها و مراته هایی که در هند حکومت میکردند، یا دست نشانده انگلیس ها بودند یا از سیاست انگلیس ها پیروی میکردند، حتی شهزاده های مغولان.

قرار دهد. (اسپیر، 1387، ج2، ص.113) انگلیس ها هیچگونه مسئولیتی را در قبال رفتار بازرگانان نمیگرفتند، چون مسئول اداره امور نبودند.

به زودی انگلیس ها، از سوی دولت رو به انحطاط مغولان، مامور جمع آوری مالیات بنگال شدند. نواب بنگال دیگر مسئول امور اداری، قضایی و امنیتی بود و دیری نگذشت که انگلیس ها به طور غیر مستقیم از طریق نایب نواب، مسئولیت اداره و امنیت بنگال را نیز گرفتند و نواب فقط مسئول امور قضایی بود، که بعد ها مسئولیت قضایی را نیز به نایب نواب، که دست نشانده انگلیس ها بود، داد. بدین ترتیب انگلیس ها بالای بنگال سلطه پیدا نمودند.

4 نقشه هند از سال 1765 که نشان میدهد انگلیس ها در بنگال جا گرفته و کنترل آنرا به عهده گرفتند.

بدین ترتیب انگلیس ها از ضعف حکومت داری مغولان استفاده کرده و مناطق هند را یکی پی دیگر متصرف شدند. چنانچه در سال 1818 تسلط خود را الی رود سوتلج گسترش دادند. (اسپیر، 1387، ج2، ص.158) ماراتا ها نیز مانند مغولان، بعد از جنگ پانی پت با احمد شاه ابدالی (دُرانی)، رو به انحطاط رفته و بلاخره در سال 1794 با مرگ مد حاجی سیندیا فرو پاشید و نابود شد. (اسپیر، 1387، ج2، ص.159)

شایان ذکر است تا از رهبر سیک ها که در قسمت های شمالی بالای مردم سیک در هند حکومت میکرد نیز نام ببریم، چون بعد ها همین شخص سبب شد که بیشتر از 40 فیصد خاک افغانستان به پاکستان فعلی داده شود. چون امپراتوری های مغولان و ماراتا ها کماکان فروپاشیده بودند، در شمال هند خلاء سیاسی به وجود آمده بود. سیک ها با رهبر نابغه شان رنجیت سینگ، این خلاء سیاسی را تدریجا پر نمودند. (اسپیر، 1387، ج2، ص.159) وی مرد هوشیار و دلیری بود و با بلند بردن مالیات ارتش منظمی ساخت و نظم را در قسمت های شمالی هند پابرجا نمود.

در سال 1839 جنگ اول افغان-انگلیس آغاز شد و الی 1842 ادامه داشت که با شکست آبرو ریزانه انگلیس ها به پایان رسید، طوری که از 16000 سرباز، که عقب نشینی نموده بودند، فقط یک نفر (آنهم در بعضی روایات نیمه جان) به سرزمین های تحت کنترل انگلیس ها رسید ولی تا سال 1843 انگلیس ها با موفقیت سند را ضمیمه خاک خود نموده بودند و آماده حرکت به سوی سیک ها بودند. (Walsh, 2011, p.117) بعد ها طی سلسله جنگ های سیک ها و انگلیس ها، پنجاب نیز تصرف شد.

انگلیس ها برای گسترش بیشتر زمین و درآمد های شان از ابزار های اداری مانند " لغو " (Lapse) و " برتری " (paramountcy) استفاده نمودند. قانون لغو طوری بود که اگر حاکمی وارث مذکر نداشته باشد، سرزمین تحت تصرف وی بعد از مرگش بطور قانونی مربوط به انگلیس ها میشود. قانون برتری اینگونه بود که چون انگلیس قدرت برتر در هند است، مسئول رفتار حکام محلی نیز است و میتواند سرزمین هایی را که در آن حاکمان به درستی حکومت نمیکند، ضمیمه خاک خود کند. (Walsh, 2011, p.117) با وضع این قوانین انگلیس ها توانستند در فاصله زمانی بسیار کم مناطق بیشتری بدست بیاورند، طوری که اگر حاکم یک محله وارث نمیداشت و یا به درستی حکومت نمیکرد، انگلیس ها یا به جبر و ستم یا به نرمی آن منطقه را منضم خاک خود مینمودند و چون از قدرت بالا و اردوی منظم و قوی برخوردار بود هیچ کس در برابرش قد علم کرده نمیتوانست. بدین ترتیب بود که انگلیس قادر شد بخش عظیمی از هند را تحت تصرف خویش درآورد و از منابع سرشار آن استفاده وسیع کند.

سیاست توسعه طلبی کمپنی هند شرقی انگلیس از اواسط قرن 18 شروع و الی سال 1858، که این کمپنی از سوی دولت بریتانیا منحل اعلان شد، ادامه داشت و بخش های زیادی از شبه قاره هند را در بر میگرفت. انگلیس ها در سال 1856 ادعا کردند که حکام ایالت اوده سوء مدیریت دارند و این ایالت را به خاک خود منضم کردند که آخرین و چشم گیر ترین اقدام انگلیس بشمار می آید. (Walsh, 2011, p.118)

طی سال های 1857-1858 شورش هایی در اکثریت مناطق هند به صورت طغیان سربازان هندی (Sepoy) آغاز شد. شایعه بی پخش شد که گلوله هایی که در تنفگ جدید بکار گرفته میشود با چربی خوک و گاو چرب شده اند و سربازان باید آنها را با دندان باز کنند که نه برای مسلمانان و نه برای هندو ها قابل تحمل بود چون خلاف ارزش های دینی و مذهبی آنها بود. (Walsh, 2011, p.120)

در آغاز 85 سرباز در میرت (Meerut) از استفاده این تفنگ ها خودداری کردند و از سوی انگلیس ها زندانی شدند. (Walsh, 2011, p.120) سربازان دیگر با شنیدن این خبر دست به شورش زدند که به زودی اکثریت سربازان هندی به آن پیوست. در بخش های مرکزی و شمال به ویژه دهلی این شورش ها اوج گرفت و تمام مخالفین و سران محلی ازین فرصت استفاده نمودند تا با دشمنان دیرینه تسویه حساب نمایند. ولی با وجود این همه مخالفت ها، سران اصلی شورش هیچگاه با هم متحد نشدند و حتی با یکدیگر رقابت میکردند و در صدد تضعیف نمودن یکدیگر بودند. (Walsh, 2011, p.122) اگر آنها باهم متحد میشدند و تحت یک فرمانروای شجاع گرد هم می آمدند، شاید هند در آنزمان صاحب استقلال میشد نه تقریباً یک قرن بعد.

دهلی در سال 1858 توسط انگلیس ها بازپس گرفته شد و شورش به خوبی و به صورت تدریجی سرکوب گردید. سران شورش یا محکوم به اعدام شدند و یا از کشور تبعید شدند. بسیاری در پارلمان، ساختار های کهنه و ناکار آمد کمپنی هند شرقی را عامل شورش و مصارف آن دانستند⁵، که در نتیجه، پارلمان در همین سال کمپنی هند شرقی انگلیس را منحل کرد و امپراتوری هند را تحت کنترل مستقیم تاج و تخت بریتانیا قرار داد. (Walsh, 2011, p.124)

در نوامبر همان سال اعلامیه ملکه صادر شد، و بیان میداشت که هیچگونه دخالت مذهبی در امور هند صورت نخواهد گرفت. همچنان قانون "لغو" نیز کنار گذاشته شد و بدین ترتیب چندین حاکم پیشین به تاج و تخت خود بازگردانده شدند، ولی تحت نظر انگلیس بودند. هند به 500 الی 600 شهزاده نشین تقسیم شد که تقریباً اکثریت آنها از سرسخت ترین حامیان حکومت بریتانیا بودند. (Walsh, 2011, p.125)

اعلامیه ملکه شامل قانون حکومت هند نیز میباشد. در قانون جدید هند یک وزیر امور هند (Secretary of State for India) که عضوی از کابینه و مسئول اداره و در آمد های دولت هند بود، و نیز شورای مشورتی با 15 عضو به نام شورای هند ایجاد گردید. در هند، Lord Canning عنوان نایب السلطنه (Viceroy) را علاوه بر فرماندار کل حفظ کرد، تا جایگاه جدید هند در امپراتوری بریتانیا شناخته شود. ایالات شهزاده نشین تحت نظارت نایب السلطنه و از طریق ساختار سیاسی او اداره میشدند، سایر بخش های هند بریتانیای نیز به صورت مستقیم توسط او و با مشورت شورای اجرایی پنج نفره اداره میشدند. مناطق هند توسط سرویس ملکی هند (Indian Civil Service - ICS) اداره میشد. (Walsh, 2011, p.125)

⁵. والش در کتاب خود رقم این مصارف را 50 میلیون پوند گفته است.

بلاخره تمام هند تحت کنترل مستقیم بریتانیا در آمده بود و افسران و ماموران انگلیسی از مناصب و رتبه های بلند برخوردار بودند، و هر گونه ظلم که میخواستند بالای مردم فقیر و بیچاره هند انجام میدادند. سیاست توسعه طلبی انگلیس به هند ختم نشد، تاریخ شاهد دست درازی های بریتانیا بالای افغانستان (از سال 1800 الی 1919 سیاست خارجی افغانستان تحت نظر بریتانیا بود، سه بار تجاوز و جنگ صورت گرفت)، برمه (میانمار)، سریلانکا، هنگ کانگ و غیره مناطق و جزیره ها، است.

نهضت های آزادی بخش:

طی سال های 1850 میلادی به بعد سرزمین هند شاهد مجموعه از نهضت ها و حرکت های آزادی بخش بود که عمدتاً در واکنش به سیاست های استعماری بریتانیا و شرایط اجتماعی و اقتصادی آن دوران شکل گرفتند. این نهضت ها هر چند که به طور مستقیم به استقلال هند و تشکیل کشور جدید پاکستان منجر نشد، اما زمینه ساز برای تحقق این دو رویداد خوانده میشود. مورخین، نهضت یا شورش سال 1857-1858 را از اولین حرکات آزادی مردم هند مینامند، که تقریباً اکثریت مناطق هند را در بر میگرفت. تحت این عنوان، بعضی از احزاب و گروه های سیاسی را، که کسب استقلال هند و یا تشکیل کشور جدید پاکستان از جمله اهداف آنها بود، مورد مطالعه قرار میدهیم.

کنگره ملی هند و مسلم لیگ:

یکی از مهم ترین و تاریخی ترین سازمان ها سیاسی در هند است که نقش کلیدی در مبارزه برای استقلال این کشور ایفا کرد. در دسامبر 1885، 73 نماینده از سراسر هند بریتانیایی برای یک کنفرانس سه روزه در بمبئی گرد هم آمدند که اولین نشست کنگره ملی هند بود. نماینده گان، هر استان هند را نماینده گی میکردند، که 54 نماینده هندو(اکثریت برهمن)، دو نماینده مسلمان، و بقیه از جوامع دیگر بودند، که همه آنها تحصیل کرده انگلیس بودند. در ابتدا هر سال سه روز نشست داشتند. (Walsh, 2011, p.167)

انگیزه این نشست ها از یک مقام بازنشسته خدمات کشوری (ICS) بنام (Allan Octavian Hume) بر آمد. وی در سازمان دهی اولین نشست کنگره کمک کرد، نامه هایی به فارغ التحصیلان انگلیسی ارسال کرد و آنها را حمایت و تشویق کند. اولین رئیس کنگره (W.C Bonnerjee) بود که در نشست اول انتخاب شد. (Walsh, 2011, p.167) از طریق تلاش های هیوم (Hume) تعداد شرکت کننده گان کنگره، از 73 نماینده در 1885 به 600 نماینده در 1887 و تقریباً 2000 نماینده در 1889 افزایش یافت، و نیز مشارکت مسلمانان تا سال 1887 به تقریباً 14 درصد رسیده بود. (Walsh, 2011, p.168)

اعلامیه های کنگره تا سال 1900 حکایت از قدردانی و وفاداری نسبت به فرمانروایی انگلیس ها بود. ولی این دوستی و هماهنگی دوام نیاورد و کنگره بسته به پیشنهادات و انتقادات و ارائه راهکار های مثبت بود. کنگره در سال 1900 رسماً به صورت تشکیلات رسمی مخالف هیئت حاکمه و دولت انگلیس درآمده بود. (اسپیر، 1387، ج2، ص. 234 و ص. 235)

از اوایل سال 1869، سر سید احمد خان، رهبر برجسته مسلمانان ولی وفادار به انگلیس ها، هندو ها و مسلمانان را دو جامعه جداگانه اعلام کرده بود و مسلمانان را ترغیب کرد تا به طور مستقل بر جامعه خود کار کنند. برای وی ملیت های هند هرگز نمیتوانستند به یک ملت متحد تبدیل شوند. به هر حال، تا 1887، حضور مسلمانان در کنگره 14 درصد افزایش یافته بود، اما نماینده گان مسلمان در سال های 1893 تا 1905 به 7 درصد کاهش یافته بود. در سال 1906 هیات 35 نفری در سمیلا به رهبری آقا خان سوم با نایب السلطنه هند دیدار کردند و اصرار داشتند که نماینده گان کنگره چون اکثریت هندو هستند، به طور کافی از مسلمانان دفاع و نماینده گی نمیکند. نایب السلطنه به هیات اطمینان داد که منافع مسلمانان در هر اصلاحات آینده در نظر گرفته خواهد شد. بدین ترتیب، نماینده گان سمیلا و 35 مسلمان دیگر از تمام استان های هند هر چند ماه بعد در داکا تشکیل جلسه میدادند که منجر به تشکیل اتحادیه مسلمانان تمام هند (All-Indian Muslim League) شد. (Walsh, 2011, pp.180-182)

تنها مسلمانان میتوانستند در این اتحادیه شرکت کنند. هدف خاص آن پیشرفت حقوق سیاسی مسلمانان هند بود. این اتحادیه سالانه در تعطیلات کریسمس گرد هم می آمدند. با آغاز آن مسلمان یک سازمان سیاسی سراسری داشتند.

محمد علی جناح، متولد کراچی، پسر یک تاجر طبقه متوسط بود. وی یک حقوق دان تحصیل کرده انگلستان بود. بلافاصله بعد از ختم تحصیل به هند برگشت و یک دفتر حقوقی در بمبئی باز نمود. در سال 1906 نماینده کنگره شد و در 1910 به شورای قانونگذاری امپراتوری انتخاب شد. هنگامیکه اتحادیه مسلمانان در سال 1913 هدف خود را خودمختاری اعلام کردند، جناح به آن پیوست. (Walsh, 2011, pp.186-187)

مهنداس گاندی، متولد گجرات فعلی، پسر یک وزیر (Dewan) در منطقه زیست شان بود. وی نیز مانند جناح تحصیل کرده رشته حقوق انگلستان بود. از سال 1893 الی 1914 در افریقای جنوبی زنده گی و کار میکرد. گاندی یکبار در سال 1890 به هند بازگشت ولی چون فرهنگ انگلیسی بالایش تاثیر کرده بود و به زبان انگلیسی صحبت میکرد و همیشه کت شلوار میپوشید، مثل جناح مشهور نشد. وقتی دوباره از افریقای جنوبی برگشت، در کنگره سخنرانی نمود ولی با استقبال خوبی روبرو نشد. گاندی به تمام هند سفر نمود و با مردم گفتگو کرد. (Walsh, 2011, pp.187-189) او فلسفه مبارزه بدون خشونت را بنا نهاد و باعث تغییرات زیادی در هند بریتانیای شد.

بعد از جنگ جهانی اول، گاندی در کنگره روی کار آمد و چون در اوایل از همکاری با دولت انگلیس صحبت میکرد، بعد از حادثه باغ جالیانوالا، تغییر موضع داده، خلاف دولت انگلیس عمل نمود. گاندی هر گونه همکاری و همراهی با دولت انگلیس را گناه خواند و موفق شد کنگره را ناچار سازد که نهضت عدم همکاری با دولت را راه اندازی کند. نهضت همگانی شد و هند یکپارچه گی بی سابقه را تجربه کرد، مسلمانان هند نیز از آن پشتیبانی کردند. (اسپیر، 1387، ج2، ص.265) درین نهضت که در سال 1921-1922 توسط گاندی به راه انداخته شده بود، مسلمانان نیز شرکت داشتند ولی در اواخر دهه های 20 و 30 خشونت های فرقه یی، سرسختی هندو های محافظه کار و قضاوت های نادرست کنگره، جناح و اتحادیه مسلمانان (مسلم لیگ) را از نهضت جدا کرد. (Walsh, 2011, p.192)

در جلسه 1928 کنگره، یک شخص بنام جواهر لعل نهرو (که بعد ها نخست وزیر هند شد) طرح خودمختاری را پیشنهاد کرد. (اسپیر، 1387، ج2، ص.279) و در همین سال موضوع حوزه های انتخابیه جداگانه مسلمانان رد شد. مسلمانان بار دیگر از چشم افتادند و دوباره به انزوا کشیده شدند. (اسپیر، 1387، ج2، ص.316)

حال هندو ها اکثریت قدرت را در دست داشتند. با شرکت نکردن مسلمانان در نهضت نافرمانی مدنی در سال های 1931-1932، قدرت بیشتر به هندو ها انتقال یافت. در این هنگام مسلمانان نه تنها دچار پریشانی شده بودند، بلکه پیشوا و رهبری نیز نداشتند. در چنین وضعیتی بود که سر محمد اقبال شاعر توانا، در سال 1930 به میدان آمد و پیشنهاد کرد تا سرزمین مستقلی در ناحیه شمال غربی برای مسلمانان در نظر گرفته شود. (اسپیر، 1387، ج2، ص.316) در همین زمان بود که چودری رحمت علی و گروه کوچکی از دانشجویان مسلمان تحصیل کرده کیمبریج، اصطلاح پاکستان را ابداع کردند و اندیشه کشور مستقل اسلامی در شبه قاره هند را به وجود آوردند. (اسپیر، 1387، ج2، ص.317)

مسلمانان اندیشه یافتند ولی حالا رهبر توانمند نداشتند که این گونه رهبری را در شخص محمد علی جناح دیدند. در سال 1935 مسلم لیگ تقریباً از هم پاشیده شده را در اختیار گرفت تا آنرا استوار کرده و برای انتخابات 1937 آماده سازد. وی اعلام کرد که با ائتلاف با وزرای کنگره حاضر است تا با آنان همکاری کند. ولی کنگره ائتلاف با وی را رد کرد و اعتماد جناح نسبت به سران کنگره از بین رفت. (اسپیر، 1387، ج2، ص.318) این عمل باعث بروز اختلاف شدید میان هندو ها و مسلمانان شد.

کنگره استقلال کامل میخواست، مسلم لیگ کشور مستقل. اعضای کنگره به شمول گاندی خواستار استقلال هند و تشکیل دولت فرا گیر و ملی با اشتراک تمام هند بشمول مسلمانان بودند. اعضای مسلم لیگ چون میدانستند هندو ها دیگر حق سیاسی برای مسلمانان هند نخواهند داد و سران کنگره نیز اعتماد خود نسبت به مسلمانان را از دست داده بودند، خواستار تشکیل کشور اسلامی به نام پاکستان بودند. هر تصمیمی که از طرف دولت انگلیس گرفته میشد، اگر خلاف استقلال میبود توسط کنگره و اگر خلاف تشکیل کشور جدید میبود توسط مسلم لیگ رد میشد.

در اپریل 1946 هیاتی به ریاست لرد پتیک لارنس به دهلی آمد تا از یک سو یکپارچه گی هند حفظ شود و از سوی دیگر نگرانی مسلمانان برطرف شود. هیات طرحی پیشنهاد کرد که دارای دو بخش بود ولی طی مذاکراتی که بین کنگره و مسلم لیگ جریان داشت کنگره بخش دوم طرح پیشنهادی را نپذیرفت. (اسپیر، 1387، ج2، ص.325) چون هند طرح را نپذیرفت، اداره امور هند به مسلم لیگ داده شد. سپس کنگره اعلام داشت که بدون هیچ پیشرفتی به مجلس موسسان خواهد رفت و این عمل باعث شد تا جناح دستور تظاهرات را داد و شورش بزرگی روی داد که دولت مسلم لیگ خواست جلو آنرا بگیرد. نیرو های انگلیسی وارد عمل شدند و شورش خونین را آرام ساختند. (اسپیر، 1387، ج2، ص.327)

دولت انگلیس رهبران دو طرف را به لندن خواست ولی واکنش مثبت ندید و در فبروری 1947 اعلام کرد که تا پیش از ماه جون 1948 قدرت را به هندی ها منتقل می کند. این اعلام باعث بیداری جناح شد و او نیز تاکید کرد که از در خواست خود نسبت به تشکیل پاکستان نخواهد گذشت. بدین ترتیب کنگره امید اینکه قدرت به آنها بر میگردد را از دست دادند. انگلیس نیز متوجه شده بود که اگر تا تاریخ واگذاری قدرت، با مسلم لیگ به توافق نرسند شاهد بروز جنگ داخلی در هند خواهد بود. (اسپیر، 1387، ج2، ص.328)

سرانجام نهر و راه خود را از گاندی جدا کرد و پیشنهاد تجزیه را قبول نمود. این طرح روز سوم جون انتشار یافت. دو دولت هند و پاکستان باید تاسیس میشد تا انگلیس دارایی های خود را بین آنها تقسیم میکرد. هر دو کشور باید قانون اساسی خود را میداشتند. تاریخ استقلال به 14 آگست انتقال یافت. مسئله مرزی نیز یک بحران جدید بود که با راهکار های متفاوت کماکان حل شد و بلاخره کشور پاکستان از هند تجزیه گردید. (اسپیر، 1387، ج2، ص.329)

نتیجه گیری:

تشکیل پاکستان، نقطه عطفی بر تاریخ بشریت بود. اندیشه جدایی از هند و تشکیل کشور جدید، از بطن هندی هایی سرچشمه گرفت که به جهان بینی اسلامی کاملاً آشنا شده بودند و نمیخواستند زیر سلطه حکام هندو در ظلم و ناعدالتی زنده گی کنند. چنانچه این مقاله بیان میدارد که؛ این مسلمانان بودند که به اندیشه گسترش اسلام و بدست آوردن پاداش بزرگ در آخرت، راهی شبه قاره هند شده و از تمام امکانات موجوده استفاده نمودند تا در دوردست ترین نقاط نیز مردم را از دین مقدس اسلام و یکتا پرستی باخبر نمایند.

بدون شک که این یکی از وجیبه های هر مسلمان است تا فریضه دعوت را انجام دهد. مسلمانان عرب نیز این فریضه را ادا نموده و اسلام را تا شبه قاره هند رسانیدند. ولی در نتیجه اختلافات پیش آمده، خلیفه وقت مسلمانان دیگر به شرق توجه نکرد و این بار سنگین به دوش مسلمانان افغانستان گذاشته شد. در قرن یازدهم، محمود غزنوی و بعد از وی پادشاهان دیگر نیز در گسترش اسلام در شبه قاره هند زحمات قابل قدری را متحمل شدند.

در قرن 17 انگلیس ها به هدف تجارت به هند پا نهادند ولی قبل از آنها هالندی ها و فرانسوی ها نیز به همین هدف در هند ساکن شده بودند. انگلیس ها به تدریج صاحب مناصب بالا و قدرت فراوان شدند. حتی بالای مردم هند نیز قانون وضع میکردند در صورتیکه مردم هند از پادشاهان مستقل برخوردار بودند. کار تا جایی رسید که کمپنی هند شرقی کنترل اکثریت نقاط هند را به دست گرفته بود و مردم هند ازین موضوع به وجد آمده و قیام نمودند که سرکوب شدند و نتیجه این شد که کمپنی توسط دولت بریتانیا منحل اعلان گردید و کنترل هند مستقیماً به دولت بریتانیا رسید.

مسلمانان چون دیدند که در امور سیاسی نقش چندانی برای شان داده نمیشود و حتی کار به جایی رسید که دیگر منزوی شده بودند و از انواع ظلم بالای شان دریغ نمیشد، به فغان آمدند که منجر به پیدایش اندیشه تجزیه و تقسیم و تشکیل کشور جدید بنام پاکستان شد. در 1947 دولت بریتانیا تصمیم گرفت تا هند را به دو بخش (هند و پاکستان شرقی و غربی) تقسیم کند که باعث به وجود آمدن بحران های مثل مهاجرت، جنگ و نا امنی گردید.

فهرست منابع:

اسپیر، پرسپوال. (1387). تاریخ هند (جلد 2). مترجم، همایون صنعتی زاده. نشر ادیان. قم، ایران.
حبیبی، عبدالحی. (1389). تاریخ مختصر افغانستان. نشر دانش. پشاور، پاکستان.
غبار، غلام محمد. (1395). افغانستان در مسیر تاریخ. نشر انوار القرآن. پشاور، پاکستان.

Bellenoit, Hayden. (2017). A History of British India. The Great Courses Press. USA.

Walsh, Judith. (2011). A Brief History of India 2ed. Facts on File Inc. USA.